

**UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN**
Ciencia y Conocimiento desde 1832

**Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat**

2 número

UN NUEVO CICLO, NUEVOS DESAFÍOS

espacios
académicos

Universidad Mayor de San Simón

Msc. Boris Marcelo Calancha Navia
Rector

Greby Rioja Montaña PhD.
Vicerrector

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat

Mgr. N. Iván Buitrago Sandóval
Decano

MSc. J. Erick Terán Terán
Director Académico

Redacción y elaboración

Arq. Mónica Patricia Orellana Chavarría
Jefa del Dpto. Ciencias Sociales

Mgr. Ma. del Carmen Hurtado Salazar
Jefa del Dpto. de Diseño y Proyectos

Arq. Luis Fernando Revollo Larrain
Jefe del Dpto. de Ciencias Tecnológicas

Diagramación y fotografías

Ramiro Jose Iglesias Perez PhD.
Responsable Unidad de Difusión

Lic. Sophia Alvarado Alvarado
Unidad de Difusión

Univ. David Yoseph Urquidi Campos
Adscrito Unidad de Difusión

DOI: N°...

Abril 2025

CONTENIDO

- 1. Editorial** P. 04
- 2. Lo que dejó el receso:**
Cursos de Verano y Nivelación P. 05
- 3. Nuevas Generaciones:**
Exámenes de Ingreso 2025 P. 08
- 4. Celebrando la historia, la identidad
y la academia: el logo conmemorativo
del bicentenario** P. 11
- 5. EXPO FAyCH-2025:**
espacios para proyectar[nos] P. 13
- 6. Facundo: el Nuevo Integrante de la
FAyCH** P. 19
- 7. La FAyCH fortalece su presencia
regional en el Pre Arquisur 2025 y se
postula como sede del ARQUISUR 2027** P. 23

EDITORIAL

La gestión académica 2025 marca un hito en la historia de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. No solo porque coincide con la conmemoración del Bicentenario de Bolivia, sino porque nos encuentra impulsando una serie de iniciativas orientadas a fortalecer nuestra identidad, proyectar nuestra visión académica y renovar nuestro compromiso con el país.

Este segundo número de Espacios Académicos reúne los primeros pasos de ese nuevo ciclo. Desde la bienvenida a las nuevas generaciones, pasando por la celebración institucional de la *EXPO FAyCH 2025*, hasta la presentación del logo conmemorativo del Bicentenario y la incorporación de Facundo, nuestra nueva mascota institucional, cada una de estas acciones responde a una pregunta clave: ¿qué tipo de comunidad académica queremos ser?

Queremos una comunidad que enseñe con compromiso y también con afecto, que innove sin olvidar su memoria, que mire el país con ojos críticos, y que sepa construir futuro desde el trabajo colectivo. Este boletín es parte de esa conversación. Porque comunicar lo que hacemos, lo que somos y lo que soñamos, también es parte del proceso de proyectar(nos).

2

Lo que dejó el receso: Cursos de Verano y Nivelación

Entre enero y febrero de este año, la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat llevó adelante el Curso de Temporada 3-2024, más conocido como curso de verano. Esta modalidad permite a estudiantes regularizar asignaturas pendientes, adelantar materias o reforzar contenidos clave, bajo una estructura intensiva de corta duración.

En total se habilitaron **21 grupos académicos** en cinco de las seis carreras de la facultad, sumando **1.152 estudiantes inscritos**. La carrera de **Arquitectura** concentró el mayor volumen de participación (765 inscritos), seguida de **Diseño Gráfico** (271) y **Diseño de Interiores** (66). Las carreras de **Turismo** y **Técnico Universitario en Construcciones** también estuvieron presentes, aunque con menor participación.

Los resultados académicos fueron diversos. En líneas generales, **726 estudiantes aprobaron**, lo que representa un rendimiento aceptable en el conjunto. Sin embargo, también se registraron **294 reprobados y 132 abandonos**, lo cual plantea desafíos importantes de seguimiento y mejora en la organización y metodología de enseñanza.

Particularmente llamativo fue el caso de **Diseño Gráfico**, donde la tasa de reprobación (46%) superó a la de aprobación (37%), lo que sugiere la necesidad de revisar el enfoque pedagógico y de evaluación. En contraste, carreras como **Diseño de Interiores y Turismo** mostraron resultados más equilibrados y tasas de abandono relativamente bajas.

INTERIANO

A nivel administrativo, el curso se desarrolló conforme a la normativa vigente, cumpliendo con todos los requerimientos formales, desde la entrega de informes docentes hasta la transcripción de calificaciones en el sistema WebSis. También se verificó el cumplimiento de asistencia mínima y se respetaron los planes de contenido establecidos en los PUF.

La experiencia deja importantes aprendizajes: si bien el curso de temporada sigue siendo una herramienta útil para la formación académica, es necesario evaluar de forma crítica su implementación, especialmente en cuanto a pertinencia de oferta, desempeño estudiantil y acompañamiento pedagógico.

3

Nuevas Generaciones: Exámenes de Ingreso 2025

Durante los meses de enero y febrero, la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FAyCH) llevó adelante el proceso de exámenes de ingreso para la gestión 2025, desarrollando tres turnos programados según el calendario académico. En total, se presentaron 947 postulantes que optaron por alguna de las seis carreras ofertadas.

Las cifras confirman una alta demanda en las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico y Comunicación Visual, que concentraron más del 85% de los inscriptos. Ambas mantuvieron sus niveles históricos de atracción, posicionándose como opciones académicas preferidas por las y los jóvenes aspirantes.

Las demás carreras también tuvieron una participación relevante. Diseño de Interiores y del Mobiliario, Turismo, Planificación del Territorio y Medio Ambiente, y la Técnica en Construcciones recibieron postulantes con perfiles diversos y en varios casos muy competitivos, lo que permitió que estas áreas fortalezcan su matrícula con estudiantes comprometidos.

A lo largo del proceso, la Facultad aplicó las pruebas bajo estrictos criterios de transparencia y normativa vigente. Se contó con actas notariales, exámenes escaneados y control de asistencia. El proceso fue supervisado por la Dirección Académica y la unidad técnica correspondiente, en coordinación con las direcciones de carrera.

El resultado global: 599 nuevos estudiantes aprobados, que ahora forman parte de la comunidad universitaria. Este grupo representa el ingreso más numeroso de los últimos años, y ya se encuentra en proceso de registro en el Sistema de Información Universitaria (SIS).

La presencia de nuevos estudiantes es, además de un dato administrativo, un hecho relevante para la vida académica. Significa nuevos públicos en las aulas, nuevos desafíos para la docencia y también la oportunidad de seguir consolidando proyectos colectivos en las distintas áreas.

La Facultad reconoce el esfuerzo de todos los postulantes y da la bienvenida a quienes ahora inician su formación profesional. A todas y todos ellos, les recordamos que el compromiso con la calidad académica es compartido y que cuentan con espacios institucionales abiertos para su desarrollo.

Celebrando la historia, la identidad y la academia: el logo conmemorativo del bicentenario

En conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Bolivia, la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FAyCH - UMSS) ha presentado un rediseño conmemorativo de su logo institucional, concebido para rendir homenaje a la historia del país, al patrimonio cultural boliviano y a la trayectoria académica de nuestra Facultad.

Este rediseño no sustituye el emblema institucional tradicional, sino que lo enriquece al integrar nuevos elementos gráficos que amplían su significado simbólico. Con esta propuesta, la Facultad no solo celebra 200 años de independencia nacional, sino que reafirma su compromiso con una identidad académica que dialoga con el tiempo, el territorio y la cultura.

El uso oficial de este logo fue aprobado mediante Resolución del Honorable Consejo Facultativo N° 056/2025, la cual autoriza su incorporación en todos los documentos, eventos y plataformas institucionales durante la gestión 2025, y recomienda que todas las unidades académicas lo utilicen como parte de una agenda conmemorativa de carácter reflexivo y cultural.

Un símbolo, muchas lecturas.

Este nuevo logo conmemorativo articula tres componentes clave:

1. El capitel dórico: legado académico clásico

Inspirado en el orden dórico griego, el capitel evoca sobriedad, firmeza y equilibrio, reflejando la vocación académica de la Facultad por una formación sólida y estructurada.

2. Motivo geométrico andino: vínculo cultural con el territorio

La incorporación de una greca andina conecta el símbolo institucional con la memoria cultural precolombina. Este patrón, presente en cerámicas y textiles, simboliza continuidad, ciclos y cosmovisión integradora.

3. Reconfiguración del fuste del capitel

El fuste ha sido rediseñado con seis pliegues, representando a las seis carreras de la FAyCH. Esta reinterpretación fusiona el legado occidental con la diversidad académica y cultural boliviana, apelando al conocimiento como espacio de encuentro.

4. La incorporación del "200" y la palabra "Bicentenario"

El número 200 remite al aniversario de la independencia, invitando a reflexionar sobre el aporte del pensamiento proyectual a lo largo de dos siglos. La palabra "Bicentenario" refuerza este carácter conmemorativo y proyectivo.

5. La versión full color: identidad vibrante

La variante en rojo, amarillo y verde alude a los colores patrios. Cada tonalidad suma un significado: dinamismo, sabiduría y sostenibilidad. Esta versión está pensada para actividades conmemorativas y busca conectar con la comunidad facultativa desde lo emocional y simbólico.

El logo del Bicentenario de la FAyCH es más que una imagen conmemorativa; es una síntesis visual que proyecta una identidad institucional renovada. Su diseño integra elementos que evocan el legado académico clásico, el patrimonio cultural boliviano y la propia historia de la comunidad facultativa, en permanente diálogo con su entorno.

Más que una imagen, el logo del Bicentenario es un llamado a reconocer que el saber, la creatividad y la innovación son herramientas esenciales para construir una sociedad más equitativa, solidaria y sostenible.

5

EXPO FAyCH 2025: *espacios para proyectar(nos)*

Una jornada para celebrar lo que somos, y lo que soñamos ser.

El 4 de abril de 2025, la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón vivió una jornada singular. Con la realización de la primera edición de la EXPO FAyCH, la comunidad académica abrió sus puertas al público para exhibir, dialogar y celebrar lo mejor de su producción académica, proyectual, investigativa y cultural.

Bajo el lema “espacios para proyectar(nos)”, el evento marcó el inicio del calendario conmemorativo por el Bicentenario de Bolivia, apostando por una mirada reflexiva, creativa y colectiva sobre nuestro rol como facultad en la construcción del hábitat y la sociedad.

espacios

Una facultad en exposición

Durante toda la jornada, el patio central se transformó en un gran espacio de encuentro, rodeado por las aulas que albergaron los mejores trabajos de las cuatro líneas de taller de la carrera de Arquitectura. Cada aula fue cuidadosamente ambientada, en un recorrido que iba desde los inicios del pensamiento proyectual hasta propuestas de titulación de alta complejidad. A ello se sumaron las exposiciones de las carreras de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y PTMA, quienes mostraron la diversidad y potencia formativa de la FAyCH.

La jornada tuvo dos momentos centrales. En la mañana, el acto de inauguración oficial reunió a autoridades, docentes y estudiantes en el patio principal. El evento incluyó palabras de bienvenida a cargo del Director Académico, la presentación de la mascota institucional Facundo, una intervención musical del grupo Runa Andina del Programa de Licenciatura en Música de la Facultad de Humanidades, y el discurso inaugural y corte de cinta a cargo del Decano de la FAyCH, Arq. Iván Buitrago, seguido de un recorrido inaugural guiado por los espacios expositivos.

Por la tarde, el acto de reconocimientos institucionales cerró la jornada con un emotivo homenaje a la comunidad académica. Previo a este acto, se realizó un sorteo de premios entre los estudiantes presentes, que incluyó libros autografiados, material académico, cascos, tomatodos, poleras y otros artículos conmemorativos del Bicentenario. La ceremonia de reconocimientos distinguió a las y los titulados con excelencia académica, así como a los proyectos más destacados de la gestión 2024. Fue precedida por palabras de la Directora del Posgrado, Dra. Martha Arévalo Bustamante, e intervenciones de estudiantes reconocidas, entre ellas la Arq. Nicole Alborta. El Ballet Folklórico de la UMSS y la presentación musical del Arq. Heins Sejas aportaron un broche cultural vibrante a esta jornada de identidad y proyección.

Participación, comunidad y memoria

Uno de los aspectos más valorados por los asistentes fue la diversidad de formatos expositivos, y el compromiso visible de estudiantes y docentes. La Expo no fue solo una muestra, sino una experiencia participativa, sensorial y colectiva.

La comunidad facultativa respondió con entusiasmo: cientos de estudiantes y visitantes circularon por los espacios expositivos, compartieron impresiones, participaron de sorteos, y se reencontraron con el espíritu creativo y crítico que caracteriza a nuestra facultad.

Una apuesta institucional

El evento se realizó con el impulso del equipo de autoridades facultativas y el trabajo articulado en coordinación con las líneas de taller, estudiantes y docentes. Durante el acto inaugural se anunció la institucionalización de la EXPO FAYCH como evento anual, mediante la Resolución del Honorable Consejo Facultativo N° 055/2025, que la reconoce como un espacio académico permanente para la exposición y reconocimiento de trabajos destacados realizados por estudiantes de todas las carreras que conforman la Facultad. Esta resolución establece que el evento se desarrollará cada año al inicio de la gestión académica, bajo la coordinación del Departamento de Diseño y Proyectos, en articulación con los departamentos de las distintas áreas, direcciones de carrera y el Decanato, promoviendo así la excelencia académica, la memoria histórica y el compromiso institucional.

El cierre del evento no fue un final, sino un punto de partida: la invitación abierta a proyectar(nos) hacia el 2026, a construir todo el año pensando en reencontrarnos para seguir imaginando los espacios que queremos habitar.

FACUNDO: el nuevo integrante de la FAyCH

1. El Nacimiento de Facundo: Una mascota que une tradición y creatividad

En el marco de la renovación institucional y en homenaje al Bicentenario de Bolivia, la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FAyCH-UMSS) presenta con orgullo a su nueva mascota institucional: Facundo, un hornero que simboliza el espíritu constructivo, creativo y comunitario de nuestra Facultad.

Facundo surge como parte de una iniciativa para fortalecer la identidad facultativa, promoviendo el sentido de pertenencia entre estudiantes, docentes y administrativos. La idea fue producto de un trabajo colectivo que involucró a miembros de nuestra comunidad académica, quienes aportaron ideas para dar vida a este símbolo, cobró vida de la mano del Arq. Javier Tapia, quien hábilmente plasmó en su diseño la esencia de la FAyCH, integrando elementos que representan tanto la tradición académica como la riqueza cultural de nuestra región. Inspirándose en el hornero, conocido por su destreza constructiva y su presencia en los

paisajes cochabambinos, el Arq. Tapia supo dotar a Facundo de un carácter amigable y simbólico, que conecta con estudiantes y docentes por igual. Así, Facundo se convierte en un emblema que refuerza la identidad facultativa, invitando a la comunidad a sentirse parte activa de la construcción del conocimiento y del desarrollo institucional.

2. ¿Por qué un hornero? El simbolismo detrás de Facundo

El hornero es conocido como “el ave arquitecta”, por su habilidad para construir nidos resistentes, eficientes y estratégicamente ubicados. Esta elección no es casual; el hornero representa:

- La disciplina y la técnica: El hornero emplea materiales simples como barro, ramas y paja para construir refugios sólidos y funcionales, simbolizando el rigor técnico que caracteriza a la FAyCH.
- El trabajo en equipo: Al igual que los proyectos académicos y profesionales, el hornero trabaja en pareja para edificar su hogar, reflejando la importancia de la colaboración en el diseño del hábitat.
- La relación con el entorno: El hornero aprovecha los recursos del lugar donde se encuentra, en armonía con el contexto, evocando el principio de sostenibilidad que promovemos en nuestras carreras.
- La construcción del conocimiento: Facundo también simboliza la idea de que el aprendizaje es un proceso acumulativo, donde cada experiencia aporta a la construcción de un saber sólido.

El arquitecto de nuestros paisajes: Más allá de su simbolismo • técnico, el hornero es un ave que habita los valles cochabambinos desde tiempos ancestrales. Sus nidos, meticulosamente elaborados con barro, son una parte esencial del paisaje rural y urbano de nuestra región, haciendo del hornero el arquitecto natural de nuestros paisajes por excelencia.

El hornero (*Furnarius rufus*), conocido localmente en Bolivia como "tiluchi", es un ave que ha habitado los valles cochabambinos desde tiempos ancestrales. Su presencia es emblemática en la región, y sus nidos de barro, meticulosamente construidos, son considerados obras arquitectónicas naturales que embellecen el entorno urbano y rural. Según el ornitólogo Dennis Camacho, "Los horneros viven en pareja. Se adaptan fácilmente a la ciudad y no se incomodan por vivir entre la gente. Lo único que buscan es un sitio estable para hacer su hornito" (Los Tiempos 3 de noviembre, 2018).

3. Facundo en la vida facultativa

La creación de una mascota institucional en el ámbito universitario es una estrategia efectiva para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad académica. Estudios realizados destaca que una mascota amigable y carismática puede generar emociones positivas, como alegría y entusiasmo, contribuyendo a un ambiente favorable para el desarrollo de actividades académicas y sociales (Rubio, 2024).

Asimismo, las mascotas universitarias suelen representar los valores, la historia y el espíritu de la comunidad, creando un sentido de pertenencia y orgullo entre estudiantes, profesores y egresados. Sirven como un vínculo emocional que une a la comunidad y refuerza la identidad institucional.

Facundo no solo es un símbolo visual; su presencia busca acercar la vida académica a la comunidad de forma más amigable y participativa. A partir de su presentación oficial, Facundo acompañará eventos académicos, culturales y sociales, siendo un referente del espíritu innovador que distingue a la FAyCH.

Durante la EXPO-FAyCH, Facundo tendrá un espacio especial: una versión en tamaño real e "instagramable" para que estudiantes, docentes y visitantes puedan interactuar con él, tomarse fotografías y compartir en redes sociales usando el hashtag:

#ConFacundoConstruyo.

"Nidos de horneros adosados a distintos edificios de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. La presencia de estas aves en el entorno cotidiano reafirma la elección de Facundo como símbolo institucional, integrándose a la imagen, al paisaje y al hábitat de nuestra comunidad académica."

4. Facundo, un símbolo del Bicentenario

En este 2025, Bolivia celebra su Bicentenario, y Facundo se suma como un símbolo de creatividad, construcción y comunidad. Su presencia reafirma el compromiso de la FAyCH con la formación integral, el respeto por la diversidad cultural y la proyección hacia el futuro.

"Facundo nos recuerda que construir no solo se trata de levantar muros, sino de crear espacios para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo comunitario."

7

La FAyCH fortalece su presencia regional en el Pre Arquisur 2025 y se postula como sede del ARQUISUR 2027

Del 9 al 11 de abril de 2025, la ciudad de **Sucre** fue sede del **Pre Arquisur 2025**, encuentro preparatorio que convocó a las facultades miembros de la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur – ARQUISUR. Esta actividad se realizó en el marco de la preparación rumbo al ARQUISUR 2025, que tendrá lugar en **Santa Fe, Argentina**, en octubre del presente año.

La Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FAyCH) de la Universidad Mayor de San Simón tuvo una participación destacada, integrando las principales instancias de trabajo regional de la red. La delegación de la FAyCH estuvo conformada por:

- **Consejo de Decanos:** Arq. Iván Buitrago S.
- **Grupo Permanente de Investigación y Posgrado (GPIP):** Arq. Andrés Loza A.
- **Grupo Permanente de Integración Curricular (GPIC):** Arq. María del Carmen Hurtado S.
- **Grupo Taller Virtual en Red (TVRed):** Arq. Fabián Farfán E.

Participación institucional y avances estratégicos

En el marco del **Consejo de Decanos**, se abordaron temas clave como los informes financieros y de gestión de la Secretaría Ejecutiva de ARQUISUR, así como la presentación del tema central del próximo Encuentro: *"Transformaciones: Arquitectura, ciudad y territorio en tiempos de cambio"*, que se desarrollará en octubre en Santa Fe, Argentina. También se presentaron informes de la revista ARQUISUR, se analizaron solicitudes de adhesión de nuevas facultades (UNAM - México y UCE -Ecuador), y se avanzó en las definiciones estratégicas de los grupos permanentes.

En este espacio, la FAyCH **logró la postulación preliminar de Cochabamba como sede del 45º Encuentro y 30º Congreso ARQUISUR 2027**, propuesta bien recibida por las instituciones presentes y cuya ratificación oficial se espera en el próximo encuentro en Santa Fe.

En el **Grupo Permanente de Investigación y Posgrado GPIP**, el trabajo se centró en tres líneas de acción fundamentales: por un lado, se evaluó el funcionamiento actual y las proyecciones del **Observatorio URBASUR** como instrumento regional de análisis urbano; por otro, se avanzó en la formulación de las **bases del concurso de investigación ARQUISUR 2025**, que busca fomentar la producción académica conjunta entre estudiantes y docentes; y, finalmente, se proyectó el relanzamiento del **Taller Latinoamericano de Investigación y Posgrado**, como espacio colaborativo de integración académica regional. La participación de la FAyCH en este grupo permitió consolidar su incorporación a las redes existentes de investigación y posgrado de la red ARQUISUR, fortaleciendo sus vínculos institucionales y académicos.

Desde el **Grupo Permanente de Integración Curricular GPIC** se propuso como eje temático del **Programa ARQUISUR de Movilidad Docente PAM-DOC**, la promoción del intercambio de docentes e investigadores. Este programa tiene como objetivo fomentar la articulación entre instituciones miembros de ARQUISUR para generar y ejecutar proyectos que fortalezcan redes académicas, estrechando vínculos entre las facultades y mejorando la calidad de la enseñanza y la producción académica en el nivel de grado. Para ello, impulsa estrategias que promuevan nuevos procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y transformación institucional.

De igual manera, se planteó el estudio conjunto del ciclo inicial y los cursos introductorios de las

carreras de arquitectura, con el fin de reflexionar sobre los procesos de ingreso, retención y nivelación. Además, se acordó avanzar en la construcción de una base compartida de Trabajos Finales de Carrera (TFC), así como en la conformación de una red regional de asignaturas optativas y electivas, orientada a promover la movilidad, el intercambio académico y la internacionalización del currículo.

Finalmente, desde el **Grupo Taller Virtual en Red TVRed**, la FyCH reafirmó su compromiso con la consolidación de herramientas digitales comunes, impulsando el desarrollo de plataformas compartidas y el fortalecimiento de experiencias pedagógicas colaborativas en modalidad virtual, híbrida o a distancia.

Compromiso con la internacionalización y la integración regional

La participación activa de la FAyCH en el Pre Arquisur 2025 reafirma su compromiso con los principios de integración latinoamericana, colaboración académica y fortalecimiento de una educación pública crítica y contextualizada. La **postulación como sede del ARQUISUR 2027** representa no solo un reconocimiento al trabajo institucional de la FAyCH, sino una oportunidad estratégica para proyectar a Cochabamba y a la UMSS en el escenario académico regional.

Este camino forma parte de una política clara y sostenida de la actual **Gestión Facultativa**, que ha asumido como prioridad la **internacionalización de la Facultad**, con miras a ampliar horizontes de colaboración, movilidad y excelencia académica en beneficio de toda su comunidad.

Para una planificación eficiente de las actividades académicas, se recomienda revisar el Calendario Académico FAyCH 2025, disponible en la página web de la Facultad o escaneando el siguiente código QR.

Queremos que este boletín sea más que un registro: una pausa para pensar(nos), un puente entre aulas, generaciones y saberes. Un espacio donde la comunidad FAyCH se reconoce, se inspira y se proyecta. Porque celebrar 200 años también es preguntarnos qué estamos construyendo hoy, y con quiénes queremos habitar el futuro.

*Sigamos **pro**yectando(nos).*

espacios

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat
UMSS | Gestión 2025

BIENESTAR DE LOS PACIENTES

Recuperación más rápida y llevadera

Es importante recalcar que nuestra prioridad es el bienestar de los usuarios, para lograr eso tomamos en cuenta que bienestar no es solo la ausencia de enfermedad, más bien se refiere al estado en el que las personas perciben que sus necesidades emocionales, psicológicas y físicas están satisfechas. Para lograr el bienestar de los usuarios del hospital aplicamos principalmente el concepto de neuroarquitectura, que por sus cualidades pudo derivar en estrategias de conceptos como la profilia, el hospital hotel y el urbanismo saludable.

PERSPETIVA INFERMERIA

Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat